

BIOFILMES E SUA RELEVÂNCIA NAS COMPLICAÇÕES DE PRÓTESES ESTÉTICAS

Autores: Marcela Machado Rodrigues Rosa; Gabrielly dos Santos Alves; Maria Karollina Gonçalves dos Santos; Yasmim Mesquita Breunig; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: Os biofilmes bacterianos são comunidades de bactérias que aderem-se a superfícies e organizam-se em uma matriz composta por açúcares, proteínas e ácidos nucleicos. A formação de biofilmes bacterianos em próteses estéticas, como: mamárias e faciais, é uma das principais causas de complicações pós-operatórias. Os biofilmes conferem às bactérias um maior caráter de resistência a antibióticos e a respostas imunológicas, o que dificulta o tratamento e prolonga efeitos maléficos. Em um cenário de crescentes intervenções estéticas, como no Brasil, a detecção e prevenção dos biofilmes são imprescindíveis para evitar complicações severas e terapias eficazes. **OBJETIVOS:** Analisar a incidência de infecções associadas a biofilmes bacterianos em implantes estéticos no Brasil, e sua relação com complicações pós-operatórias. Outrossim, analisar estratégias de prevenção e a aplicação de práticas adequadas de esterilização. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo descritivo, de natureza comparativa, baseado na coleta de dados relacionados a casos de infecções em procedimentos estéticos no Brasil, disponíveis nas plataformas DATASUS e SINAN, abrangendo o período de 2015 a 2023. Além disso, foi realizado uma revisão de literatura científica para extração de informações sobre hospitalizações causadas por infecções pós operatórias, incluindo dados sobre as principais bactérias envolvidas, como *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*, e identificação de intervenções preventivas e estratégias de manuseio eficazes. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os dados obtidos demonstram que, entre 2015 e 2023, houve um aumento de 15% nas hospitalizações relacionadas a infecções em procedimentos estéticos no Brasil, com maior prevalência em procedimentos de implantes mamários. O *Staphylococcus aureus* foi identificado em 70% dos casos analisados. Estudos recentes indicam que o uso de revestimentos antimicrobianos em próteses pode reduzir a formação de biofilmes bacterianos em até 50%, conforme observado em ensaios clínicos, contudo ainda necessitam de validação regulatória. **CONCLUSÃO:** A crescente das complicações associadas à formação de biofilmes em implantes estéticos no Brasil é uma questão de saúde pública, o que destaca a necessidade de estratégias preventivas. Logo, o uso de tecnologias, como: revestimentos antimicrobianos e melhorias nas práticas de esterilização, podem ser uma solução eficaz, contudo necessitam de uma maior avaliação clínica.

Descritores: biofilmes bacterianos, implantes estéticos, prevenção.

Instituição: Universidade Federal de Jataí